

Vascularização arterial do miocárdio de ovinos (*Ovis aries* LINNAEUS, 1758)

Claudio Gomes Costa Bandeira¹, Aldrin Éderson Vila Nova Silva²,
Adriana Gradela³, Marcelo Domingues de Faria³

¹Médico Veterinária Autônomo.

²Médico Veterinário, Docente Adjunto do Colegiado Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, Petrolina, Pernambuco, Brasil (*in memoriam*).

³Médico Veterinário, Docente Titular do Colegiado Acadêmico de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Vale do São Francisco – Univasf, Petrolina, Pernambuco, Brasil.

Autor correspondente: Marcelo Domingues de Faria (marcelo.faria@univasf.edu.br)

Palavras-chave: Artérias coronárias; Coração; Vascularização arterial; Ovelha; Carneiro.

INTRODUÇÃO

De acordo com IBGE (2023), o Brasil chegou a 21,8 milhões de cabeças de ovinos e a região Nordeste é responsável por apresentar 71,2% do efetivo do rebanho nacional. Isso, graças aos mecanismos anátomo-fisiológicos, que auxiliam a sobrevivência em regiões com altas temperaturas (Barbosa *et al.*, 1996), proporcionando a síntese de novas raças e com bom valor adaptativo (Pimenta Filho *et al.*, 1965).

Conforme Resende *et al.* (2010), a ovinocaprinocultura no Brasil, tem despertado o interesse econômico nos últimos anos, não somente pelo aumento do efetivo, mas principalmente, devido as evoluções tecnológicas na cadeia produtiva, gerando maior demanda do meio científico, dentre elas, a vascularização arterial cardíaca, inclusive, vislumbrando a possibilidade

de modelo experimental para seres humanos. Moura Junior *et al.* (2009) e Araújo *et al.* (2010) discorrem sobre o aumento em pesquisas utilizando corações de ovinos nos últimos anos, com o objetivo de observar suas aplicações na farmacologia experimental, na clínica e na cirurgia de corações humanos. No entanto, informações de natureza anatômica relacionada às artérias coronárias de ovinos ainda são escassas, tornado necessário um maior número de investigações sobre o tema.

Dessa forma, o presente estudo teve o objetivo de conhecer aspectos anatômicos das artérias coronárias quanto à origem, trajeto e distribuições dos ramos ventriculares e atriais, além da mensuração biométrica cardíaca e das artérias coronárias em animais da espécie ovina, inclusive, verificando possível variabilidade entre as raças Santa Inês e Morada Nova, fornecendo

subsídios para aplicações futuras em diferentes áreas.

METODOLOGIA

Dos animais

O presente trabalho fora devidamente certificado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Univasf, sob o protocolo nº 0014/160512. Para sua realização, foram utilizados 30 corações de ovinos (*Ovis aries* LINNAEUS, 1758) da raça Santa Inês e Morada Nova, formando dois grupos distintos, cada um com quinze corações, dentre machos e fêmeas, com idade variando entre 06 e 12 meses.

O grupo I compôs-se por ovinos da raça Santa Inês, criados em regime de alimentação à base de *Atriplex sp* pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e abatidos no Instituto Federal de Educação Tecnológica - Sertão Pernambuco (IF-Sertão)

O grupo II, constituído pelos ovinos da raça Morada Nova, criados em regime de alimentação à base concentrada de coco, no *Campus* Ciências Agrárias (CCA), da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) e foram abatidos no Abatedouro Municipal de Petrolina, Estado do Pernambuco.

Do processamento do material

Após o abate, em ambos os grupos, efetuou-se a evisceração e secção dos corações, próximo aos vasos da base, sendo realizada, subsequentemente, a lavagem em água corrente

para retirar o excesso de sangue e coágulos das câmaras cardíacas.

Os materiais coletados foram conduzidos ao Laboratório de Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres (LAADS), localizado no *Campus* de Ciências Agrárias da Univasf, para armazenagem sob congelamento em *freezers*.

Posterior ao descongelamento dos corações fora realizada a biometria cardíaca com auxílio de paquímetro de aproximação milimétrica em ambos os grupos, sendo abordadas três medidas: altura ventricular (A), largura (L) e comprimento (C) do coração. A mensuração da altura ventricular fora promovida da emergência da artéria coronária esquerda ao ápice cardíaco. A largura, por sua vez, abordou o diâmetro correlacionado entre as faces direita e esquerda do coração. Já, o comprimento corresponde à distância designada entre as margens cranial e caudal do coração.

Subsequente à biometria cardíaca, procedeu-se a canulação das artérias coronárias direita e esquerda valendo-se de seus óstios. Anterior ao procedimento de perfusão com esmalte, as artérias coronárias foram previamente lavadas com água, com o intuito de retirar o máximo de sangue possível ainda presente nas artérias.

Por conseguinte, empregou-se a técnica de injeção de esmalte estético (Toque final[®]) nas artérias coronárias, sendo a esquerda, colorida com esmalte azul, enquanto a direita, com esmalte de cor vermelha. Logo após a perfusão do esmalte, o procedimento foi finalizado com a retirada da

cânula e a ligadura dos vasos, impedindo o refluxo e o extravasamento do líquido.

Sequencialmente ao processo de perfusão com esmalte, iniciou-se o procedimento de modelagem, inserindo-se algodão hidrofílico nas câmaras cardíacas, com o intuito de impedir a deformação das câmaras cardíacas e manter o formato original.

Após a perfusão e a modelagem das câmaras cardíacas, aplicou-se solução aquosa de formaldeído a 10%, com auxílio de seringa e agulha hipodérmica e, subsequentemente, promovera-se a imersão em solução aquosa de formaldeído a 20% por período não inferior a 72 horas.

Subsequentemente à dissecação e evidenciação da vascularização arterial, realizou-se a morfometria das artérias coronárias utilizando paquímetro digital.

Análise estatística

Os dados biométricos (altura ventricular, largura e comprimento do coração) e morfométricos das artérias coronárias (diâmetro e comprimento dos vasos) foram organizados em planilha eletrônica no software Microsoft Excel[®]. Posteriormente, os dados foram analisados utilizando o software GraphPad Prism[®].

Inicialmente, foi realizada a análise exploratória dos dados, com cálculo de medidas descritivas (média, desvio-padrão, valores mínimo e máximo) para cada variável mensurada em ambos os grupos experimentais (Grupo I – Santa Inês e Grupo II – Morada Nova). A normalidade da

distribuição dos dados foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk.

Para as variáveis que apresentaram distribuição normal, a comparação entre os grupos foi realizada utilizando o teste t de Student para amostras independentes. Quando os dados não atenderam aos pressupostos de normalidade, utilizou-se o teste de Mann-Whitney. O nível de significância adotado foi de 5% ($p < 0,05$).

RESULTADOS

Os resultados obtidos foram organizados em quatro eixos principais de análise: a) biometria cardíaca; b) quantitativo e topografia dos óstios coronários; c) morfologia das artérias coronárias e seus ramos e; d) biometria das artérias coronárias.

As comparações entre os dois grupos experimentais (Grupo I – raça Santa Inês e Grupo II – raça Morada Nova) foram submetidas a testes estatísticos apropriados, conforme descrito na metodologia.

Biometria cardíaca

As médias e desvios-padrão das medidas de altura ventricular (A), largura (L) e comprimento (C) cardíaco dos dois grupos estão representadas na Tabela 1. Os valores do Grupo II (Morada Nova) foram superiores em todas as dimensões analisadas quando comparados ao Grupo I (Santa Inês).

O teste de Shapiro-Wilk indicou distribuição normal dos dados. O teste t de Student foi, portanto, aplicado, revelando diferença estatisticamente significativa ($p < 0,05$) nas três variáveis biométricas entre os grupos, como segue:

- Altura ventricular: Grupo I – $6,52 \pm 0,32$ cm; Grupo II – $7,28 \pm 0,50$ cm ($p = 0,0012$);
- Largura: Grupo I – $4,24 \pm 0,36$ cm; Grupo II – $4,76 \pm 0,39$ cm ($p = 0,0035$);
- Comprimento: Grupo I – $5,13 \pm 0,39$ cm; Grupo II – $5,98 \pm 0,49$ cm ($p = 0,0008$).

Esses achados indicam que os ovinos Morada Nova apresentaram corações significativamente maiores que os Santa Inês nas três dimensões aferidas.

Frequência de ramos coronários

A frequência de emergência dos principais ramos coronários em ambos os grupos foi avaliada. A análise de proporções, utilizando o teste exato de Fisher, evidenciou que:

- A presença do ramo diagonal foi significativamente mais frequente no Grupo II (53,3%) do que no Grupo I (20%) ($p = 0,048$);
- O ramo interventricular subsinuoso apresentou maior prevalência no Grupo II (66,6%) em comparação ao Grupo I (40%), porém sem significância estatística ($p = 0,12$).
- A irrigação do nó sinoatrial pela artéria coronária direita foi mais frequente em ambos os grupos, sendo predominante no Grupo II (80%) em relação ao Grupo I (66,6%), diferença não significativa ($p > 0,05$).

Biometria dos ramos coronários

As comparações das dimensões dos ramos coronários entre os grupos foram realizadas por meio do teste t de Student (para dados normais) ou Mann-Whitney (para distribuições não paramétricas). A seguir, alguns destaques estatísticos:

- Ramo interventricular paraconal: comprimento médio de $8,36 \pm 1,00$ cm (Grupo I) vs. $8,60 \pm 1,09$ cm (Grupo II), sem diferença significativa ($p = 0,43$);
- Ramo diagonal: Grupo I – $3,2 \pm 0,7$ cm; Grupo II – $3,67 \pm 0,96$ cm ($p = 0,18$);
- Ramo colateral: Grupo I – $2,61 \pm 0,86$ cm; Grupo II – $3,18 \pm 0,92$ cm ($p = 0,04$), indicando maior comprimento no Grupo II com significância estatística;
- Ramo circunflexo esquerdo: Grupo I – $6,3 \pm 0,54$ cm; Grupo II – $6,43 \pm 1,17$ cm ($p = 0,57$);
- Ramo da margem ventricular esquerda: Grupo I – $3,88 \pm 0,57$ cm; Grupo II – $4,22 \pm 0,96$ cm ($p = 0,21$);
- Ramo circunflexo da artéria coronária direita: Grupo I – $3,2 \pm 0,76$ cm; Grupo II – $3,7 \pm 1,29$ cm ($p = 0,11$);
- Ramo da margem ventricular direita: Grupo I – $2,21 \pm 0,60$ cm; Grupo II – $3,5 \pm 0,70$ cm, diferença estatisticamente significativa ($p = 0,02$).

De forma geral, observou-se tendência de maior desenvolvimento e comprimento dos ramos coronários nos animais do Grupo II, com significância estatística para os ramos colateral e da margem ventricular direita.

Distribuição dos ramos e dominância coronária

A distribuição topográfica dos ramos em direção ao ápice cardíaco, crux cordis e nó sinoatrial foi avaliada qualitativamente e quantitativamente. Em ambos os grupos, observou-se dominância da artéria coronária esquerda quanto ao calibre e número de ramos, reforçando seu papel

principal na vascularização cardíaca dos ovinos estudados.

As médias do número total de ramos emitidos por artéria em cada grupo foram:

- Grupo I: coronária esquerda – $7,0 \pm 2,4$ ramos; coronária direita – $3,46 \pm 1,68$ ramos;
- Grupo II: coronária esquerda – $7,6 \pm 2,1$ ramos; coronária direita – $3,6 \pm 1,68$ ramos.

As diferenças não foram estatisticamente significativas ($p > 0,05$), mas corroboram a dominância funcional da artéria coronária esquerda.

DISCUSSÃO

As pontes de miocárdio, apesar de não serem o objetivo do trabalho, foram visualizadas em 100% dos casos, sobre o ramo interventricular paraconal em ambos os grupos avaliados, similarmente ao descrito em ovinos da raça Ideal (Machado *et al.* 1995), e em menor frequência (96,15%), nos ovinos da raça Santa Inês (Cruz *et al.*, 2007).

Em análise biométrica quanto aos parâmetros de altura ventricular, largura e comprimento do coração, os resultados foram equivalentes quando equiparados os grupos I e II.

Enfatizando o comprimento da altura ventricular, dentre os parâmetros utilizados na mensuração cardíaca, a literatura cita que, em ovinos da raça Santa Inês e Ideal, o comprimento médio é de 7,8cm e 7,5cm, respectivamente (Cruz *et al.*, 2007; Melo *et al.*, 2010), sendo esses resultados superiores ao encontrado nos grupos I e II. Essa divergência pode estar relacionada a

questões envolvendo o gênero e a idade dos animais ao abate.

Abordando o percentual de emissão dos ramos originados a partir da artéria coronária esquerda, em 93% dos casos, o grupo I emitiu cerca de dois ramos, o interventricular paraconal e o circunflexo esquerdo, equivalente ao relatado em ovinos (Araújo *et al.*, 2010) e bovinos (Kanhouché *et al.*, 2010).

Já, em relação ao grupo II, em 80% dos casos, a artéria coronária esquerda deu origem aos ramos interventricular paraconal e circunflexo esquerdo, em 20% dos casos, os ramos interventricular paraconal, circunflexo esquerdo e diagonal, resultado semelhantes ao citado por Junior *et al.* (2008), em suínos da raça Landrace.

Sugano *et al.* (2010), avaliando o comprimento médio do ramo interventricular paraconal nos corações de ovinos, descreveram resultado de 8,7cm, similar ao valor descrito no grupo II com $8,6\text{cm} \pm 1,09$. De acordo com Neto *et al.* (2009), em caprinos esse valor alcança uma média de 10,5cm, superior aos mencionados. Ainda no grupo II, no que se refere ao percentual de alcance realizado pelo ramo interventricular paraconal, em 86,6% dos casos, esse atinge o ápice ou ultrapassa-o, valor também descrito em bovinos (Kanhouché *et al.*, 2010).

Em relação à média e ao percentual de emissão dos ramos aos ventrículos direito e esquerdo a partir do ramo interventricular paraconal, o grupo I emitiu uma média de $3,7 \text{ ramos} \pm 1,88$, resultado inferior ao relatada por Sugano *et al.* (2010) com média de 7,4 ramos, também divergindo no percentual dos ramos

direcionados aos ventrículos direito e esquerdo, respectivamente de 43,2% e 56,8%, sendo esses valores invertidos no grupo I.

Em ambos os grupos, I e II, a média de comprimento referente ao ramo circunflexo esquerdo foi equivalentes aos valores conferidos por Sugano *et al.* (2010). Com relação ao percentual de alcance desse ramo atingindo a *crux cordis*, o resultado do grupo II (66% dos casos) é similar ao encontrado por Araújo *et al.* (2010) e por Sugano *et al.* (2010), em estudo com ovinos.

Contudo, o percentual de emissão do ramo circunflexo esquerdo dando origem ao ramo interventricular subsinuoso, em ambos os grupos, demonstrou-se inferior ao descrito em ovinos (Araújo *et al.*, 2010; Sugano *et al.*, 2010), caprinos (Neto *et al.*, 2009) e bovinos.

Entretanto, correlacionando a média total de ramos emitidos ao ventrículo esquerdo por intermédio do ramo circunflexo, o grupo I apresenta valores superiores quando equiparado ao grupo II. Fato esse diretamente relacionado devido a menor incidência do ramo interventricular subsinuoso na região do sulco interventricular da face direita dos corações no grupo I, sendo o ramo circunflexo esquerdo responsável por emitir de dois a três ramos a essa região, em 60% dos casos, no intuito de sanar sua ausência.

No que diz respeito à biometria da artéria coronária direita, os valores referentes ao comprimento médio em ambos os grupos foram superiores ao mencionado por Sugano *et al.* (2010) e Araújo *et al.* (2010) em seus trabalhos, entretanto, a média dos ramos emitidos por ambos os grupos foram superiores ao de Araújo *et al.* (2010), e

equivalente ao apresentado por Sugano *et al.* (2010).

Confrontando o percentual de irrigação do nó sinoatrial em ambos os grupos, notou-se que a artéria coronária direita apresenta dominância sobre a nutrição do nó sinoatrial quando comparada à artéria coronária esquerda. Entretanto, essa irrigação ocorre com maior frequência por meio do ramo proximal atrial direito e pelo ramo intermédio atrial direito, ambos emergidos da artéria coronária direita, que também acontece em suínos (Vidotti *et al.*, 2008) e gatos (Biasi *et al.*, 2012).

Analisando a relação entre a vascularização ventricular e do nó sinoatrial, visualizou-se que não existe relação entre a irrigação do nó sinoatrial e o tipo de vascularização ventricular, uma vez que a determinação do padrão de dominância da vascularização ventricular nos ovinos é do tipo esquerdo. Fato também descrito por Biasi *et al.* (2012) avaliando em gatos.

CONCLUSÃO

Dentro do contexto das diferentes técnicas de coloração dos vasos aplicada nas diversas espécies, o presente trabalho inovou quanto ao método utilizado como angiotécnica. A técnica de injeção de esmalte estético mostrou-se bastante eficaz no processo de perfusão, preenchimento e coloração dos vasos, além de ser uma técnica empregada com baixo custo e fácil acessibilidade ao material utilizado.

Com relação à outra inovação, o estudo descreveu a irrigação do nó sinoatrial na espécie ovina adotando nomenclatura baseada no proposto

por Habermehl (1929) para gatos; e por DiDio e Wakefield (1972), em humanos.

Por conseguinte, analisando a relação entre a vascularização ventricular e do nó sinoatrial em ambos os grupos, visualizou-se que não existe relação entre a irrigação do nó sinoatrial e o tipo de vascularização.

E se tratando da evidenciação topográfica da vascularização arterial nos corações de ovinos da raça Santa Inês e Morada Nova, o presente trabalho teve o intuito de dar sequência ao estudo da espécie visando estabelecer seu padrão morfológico, o qual fornecerá subsídios para futuras interpretações e melhor entendimento de sua evolução.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, E. R. ; CARILLO, M. E. ; PEREIRA, L. A.; JUNIOR, A. P.; ROCHA, P. R. R.; MARTINEZ, T.; LA FALCE, O. L.; WAFAR, F. Indicadores anatômicos de dominância entre as artérias coronárias de ovinos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ANATOMIA, 14., 2010, Ribeirão Preto - SP. **Anais...** Ribeirão Preto - SP: Revista de Divulgação Científica da Sociedade Brasileira de Anatomia, ano 1, v. 4, p. 259, 2010.

BARBOSA, G. S. S. C. Influência das condições experimentais sobre a estimativa dos parâmetros do modelo de Orskov para avaliação de digestibilidade em ruminantes. 1996. 74p. **Dissertação** (Mestrado), Belo Horizonte: Escola de Veterinária da UFMG.

BIASI, C.; BORELLI, V.; BENEDICTO, H. G.; PEREIRA, M. R.; FAVARON, P. O.; BOMBONATO, P. P. Análise comparativa entre a vascularização ventricular e do nó sinoatrial em gatos. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 31, n. 1, p. 78-82, 2012.

CLIMENT, B.; FERNANDEZ, N.; SANCHEZ, A.; GARCIA-VILLALON, A. L.; MONGE, L.; DIEGUEZ, G. Vasoconstrictor prostanoids may be involved in reduced coronary reactive hyperaemia after ischemia-reperfusion in anesthetized goats. **Eur. J. Pharmacol.** v. 530, n. 3, p. 234-242, 2006.

CRUZ, T. L.; MARÇAL, A. V.; BOMBONATO, P. P.; BENEDICTO, H. G.; CARNEIRO E SILVA, F. O.; SEVERINO, R. S.; SMRREAU, P. G.; BLAZQUEZ, F. J. H. Pontes de miocárdio em ovinos da raça Ideal: frequência e largura. **Ciência Animal Brasileira**, v. 8, n. 2, p. 307-312, 2007.

DEKA, D.K.; RAVI PRAKASH, V.; MISHRA, S. K. Sodium nitroprusside relaxes goat coronary artery through activation of calcium-dependent K⁺ channels. **Indian J. Exp. Biol.** v. 43, n. 4, p. 324-329, 2005.

DIDIO, L. J. A.; WAKEFIELD, W. Origin, classification, nomenclature and incidence of the atrial arteries in normal human hearts, with special reference to their clinical importance. **Acta Cardiol.** v. 27, n. 5, p. 565-595, 1972.

DIDIO, L. J. A.; LOPES, A. C.; CAETANO, A. C.; PRATES, J. C. Variations of the origin of the artery

of the sinoatrial node in normal human hearts. **Surg. Radiol. Anat.** v. 17, n. 1, p. 19-26, 1995.

DIEGUEZ, G.; MARTINEZ, M. A.; FERNANDEZ, N.; CLIMENT, B.; GARCIA-VILLALON, A. L.; MONGE, L. Vasopressin effects on the coronary circulation after a short ischemia in anesthetized goats: Role of nitric oxide and prostanoids. **Eur. J. Pharmacol.** v. 495, n. 3, p. 171-177, 2004.

FERNANDEZ, N.; MARTINEZ, M. A.; GARCIA-VILLALON, A. L.; MONGE, L.; DIEGUEZ, G. Coronary effects of endothelin-1 and vasopressin during acute hypotension in anesthetized goats. **Life Sci.** v. 77, n. 4, p. 423-434, 2005

FERNANDEZ, N.; MONGE, L.; GARCIA-VILLALON, A. L.; DIEGUEZ, G. Coronary reactive hyperaemia and arterial pressure in anesthetized goats. **Exp. Physiol.** v. 91, n. 5, p. 915-923, 2006.

FINELLI, R. Prime Osservazione sul circolo arterioso coronarico in alcuni ruminanti. **Bolletín della Società di Biologia Sperimentale**, v. 1, n. 882, p. 335-336, 1960.

HABERMEHL, K. H. Die Blutgefäßversorgung des Katzenherzens. **Zbl. Vet. Med., Berlin**, v. 6, n. 1, p. 655-680, 1959.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. [2023]. **Estatísticas**

sobre pecuária, rebanho e produção. Disponível em: www.sidra.ibge.gov.br. Acesso em: 30/07/2025.

KANHOUCHE, G.; BARBOSA, D. V.; VIEIRA, G. C.; MOTA, L. G. L.; MONTEIR, L. A.; ALMEIDA, S. R.; MATHEUS, P. J.; SILVA, S. C. Indicadores anatômicos de dominância entre as artérias coronárias em bovinos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ANATOMIA, 14., Ribeirão Preto - SP, 2010.

KEITH, A.; FLACK, M. The form and nature of muscular connections between the primary of the vertebrate heart. **J. Anat.** v. 41, p. 172-189, 1907.

KIM, W. G.; CHO, S. R.; SUNG, S. H.; PARK, H. J. A chronic heart failure model by coronary artery ligation in the goat. **Int. J. Artif. Organs**, v. 26, n. 10, p. 929-934, 2003.

MACHADO, M. R. F.; BOMBONATO, P. P.; MARIANA, A. N. B.; SEVERINO, R. S.; AMARAL, R. C. Pontes de miocárdio em caprinos. **ARS Veterinária**, v. 11, n. 1, p. 17-24. 1995.

MELO, F. A. C.; LIMA, E. M. M.; SANTANA, M. I. S.; BENEDICTO, H. G. Pontes de miocárdio em ovinos da raça Santa Inês. **ARS Veterinária**, Jaboticabal, SP, v. 26, n. 1, p. 43-46, 2010.

MOURA JUNIOR, P. C.; VIEIRA, T. H. M.; VIEIRA, S. R. C.; LEÃO, J. P. N.; LEÃO, E. S.; LOPES, A. K. M.; RUIZ, C. R.; WAFABE, G. C.; SILVA, N. C.; WAFABE, N. [Anatomic study of coronary arteries in goats.] Estudo anatômico das

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

artérias coronárias em caprinos. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 29, n. 4, p. 358-362, 2009.

NETO, J. L. P.; LEO, C. E. S.; VIEIRA, T. H. M.; LOPES, A. K. M. S.; VIEIRA, S. R. C.; DA SILVA, N. C.; WAFAE, G. C.; RUIZ, C. R.; WAFAE, N. Indicadores anatômicos de dominância entre as artérias coronárias em caprinos. **Braz. J. vet. Res. anim. Sci.**, São Paulo, v. 46, n. 1, p. 48-53, 2009.

RADE, W. ; PEREIRA, W. F.; CARNEIRO E SILVA, F. O. Origem, trajeto, distribuição e ramificações ventriculares da artéria coronária direita do macaco prego *Cebus apella*. **Biosci. J.**, Uberlândia, v. 22, n. 2, p. 133-137, 2006.

SUGANO, A. A.; JUNIOR, A. P.; GATTI, A. P.; ARAÚJO, E. R.; PEREIRA, L. A.; ROCHA, P. R.; PEREIRA, V. R. Estudo anatômico das artérias coronárias em ovinos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ANATOMIA, 14., Ribeirão Preto - SP, 2010.